

COMPRAS PÚBLICAS E INVESTIMENTOS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA): UMA MACROANÁLISE DE 2004 A 2024

ROSIELI TRACZ¹

LUIZ PINHEIRO²

Sumário: 1 Introdução. 2 Inteligência artificial. 3 Inteligência artificial, compras e o desenvolvimento econômico. 4 Metodologia. 5 Análise e discussão dos dados. 6 Conclusão. Referências.

1. INTRODUÇÃO

A Revolução Industrial, no século XVIII³, fez surgir uma sociedade marcada pelo rápido e permanente avanço das tecnologias⁴, que, superando o advento da eletricidade e a era digital⁵, chegou à revolução da inteligência artificial (IA)⁶.

- 1 Economista pela Universidade Positivo.
- 2 Prof. Dr. & Head do Lab.IA (AiLaBs) da Universidade Positivo.
- 3 CAVALCANTE, Zedequias Vieira; SILVA, Mauro L. Siqueira. A importância da revolução industrial no mundo da tecnologia. *In*: EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica, VII, 2011, Maringá. **Anais [...]**. Maringá: Cesumar, 2011. Disponível em: http://www.cesumar.br/prppge/pesquisa/epcc2011/anais/zedequias_vieira_cavalcante2.pdf. Acesso em: 13 ago. 2024.
- 4 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Desenvolvimento econômico e revolução capitalista. **Textos para Discussão 170**, São Paulo: FGV, set. 2008. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/1960>. Acesso em: 13 ago. 2024.
- 5 SCHWAB, Klaus. **A Quarta Revolução Industrial**. Tradução de Daniel Miranda Miranda. São Paulo: Edipro, 2019. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=XZSWDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=economia+4.0+klaus+schwab&hl=pt-BR&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjx-fOrq6_7AhV7vJUCHYazDX8Q6AF6BAGLEAI. Acesso em: 13 ago. 2024.
- 6 SKALFIST, Peter; MIKELSTEN, Daniel; TEIGENS, Vasil. **Inteligência artificial: a quarta revolução industrial**. Tradução de C.S.B. Equipment. Cambrid-

Os governos têm percebido os benefícios da IA na prestação de serviços públicos⁷ e, o Brasil, por considerar estratégico o uso dessa tecnologia, desenvolveu ações como a “Estratégia de Governo Digital” e a “Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (Ebia)”⁸, que vêm mobilizando o estabelecimento do Marco Legal dessa tecnologia no país⁹.

Dados levantados pelo Observatório do Legislativo Brasileiro, da UFRJ, apontam que para o ano de 2022, a Lei Orçamentária Anual do Brasil (LOA) teve um orçamento aprovado de 4,73 trilhões de reais, com 2% desse valor sendo destinados ao grupo de despesas ‘investimento’, e deste percentual, apenas 722,4 milhões repassados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)¹⁰.

ge: Cambridge Stanford Books, 2019. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=xR3NDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=revolu%C3%A7%C3%A3o+digital%3B+inteligencia+artificial&ots=bN0em72mDD&sig=VhGppBUZdDZwRyiYWVGERIx2K6s>. Acesso em: 13 ago. 2024.

- 7 FIRTH-BUTTERFIELD, Kay; HALOPÉ, Hubert. Prefácio: Fórum Econômico Mundial. *In*: LANGEVIN, Clara; FASSIO, Rafael Carvalho de. **Guia de contratações públicas de inteligência artificial**. [S.l.]: Centro para a 4ª Revolução Industrial, 2022. Disponível em: <https://ideiagov.sp.gov.br/guia-de-contratacoes-publicas-de-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 13 ago. 2024.
- 8 LANGEVIN, Clara; FASSIO, Rafael Carvalho de. **Guia de contratações públicas de inteligência artificial**. [S.l.]: Centro para a 4ª Revolução Industrial, 2022. Disponível em: <https://ideiagov.sp.gov.br/guia-de-contratacoes-publicas-de-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 13 ago. 2024.
- 9 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS (ANPEI). **2021 é o ano da Inteligência Artificial para as políticas públicas no Brasil**. 29 out. 2021. Disponível em: <https://anpei.org.br/2021-e-o-ano-da-inteligencia-artificial-para-as-politicas-publicas-no-brasil/>. Acesso em: 13 ago. 2024.
- 10 LUZ, Joyce; FERES JUNIOR, João; GERSHON, Debora. Ciências sociais articuladas – o orçamento da Educação, Ciência e Tecnologia no Brasil: 22 anos de avanços e retrocessos. **Observatório do Legislativo Brasileiro**, 22 fev. 2022. Disponível em: <https://olb.org.br/ciencias-sociais-articuladas-o-orcamento-da-educacao-ciencia-e-tecnologia-no-brasil-22-anos-de-avancos-e-retrocessos/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

Na corrente econômica Keynesiana, tem-se que os investimentos públicos são determinantes do crescimento de um país¹¹; na Teoria da Dinâmica Econômica *kaleckiana*, as inovações são defendidas como fator de desenvolvimento de uma economia capitalista¹²; e no trabalho da neoschumpeteriana Carlota Perez, as Revoluções Tecnológicas são consideradas impulsionadoras do desenvolvimento das nações¹³.

Exposto o cenário, considerando que foram localizados registros que demonstram haver investimentos destinados à obtenção de IA pelo setor público brasileiro no período de 2004 a 2022 a partir de uma revisão da literatura sobre IA em relação à utilização do cenário brasileiro, e através do método qualitativo, realizou-se uma pesquisa onde foram coletados dados secundários buscando mapear a aplicabilidade das compras e investimentos públicos em IA, realizados pelo Brasil, do ano de 2004 a 2024, com o objetivo de responder: como os investimentos e as compras públicas em IA estão sendo aplicados no setor público brasileiro no período de 2004 a 2024?

-
- 11 CUNHA, Ana Paula Amorim. **O impacto dos diferentes tipos de gastos governamentais sobre a produtividade da economia**. 2021. 69p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/228016>. Acesso em: 13 ago. 2024.
 - 12 KALECKI, Michal. **Teoria da dinâmica econômica**: ensaio sobre as mudanças cíclicas e a longo prazo da economia capitalista. Tradução de Paulo de Almeida. 1. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1976. Coleção Os Pensadores. Disponível em: <https://archive.org/details/colecao-os-pensadores-primeira-edicao-preto-e-branco/Os%20Pensadores%20-%2047%20-%20Keynes%2C%20Kalecki%2C%20Sraffa%2C%20J.%20Robinson%20-%201%20ed%20-%20RB>. Acesso em: 13 ago. 2024.
 - 13 LOPES, Herton Castiglioni. O desenvolvimento econômico: uma proposta de abordagem teórica evolucionária e institucionalista. **Estudos Econômicos**, São Paulo, v. 45, n. 2, p. 377-400, abr./jun. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0101-4161201545235hcl>. Acesso em: 13 ago. 2024.

Os resultados desse trabalho podem contribuir para suscitar pesquisas futuras que busquem identificar os resultados procedentes das iniciativas de investimento e compras apresentadas nesta pesquisa.

2. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O termo Inteligência Artificial (IA) surgiu em 1956 e foi proposto por John McCarthy para nomear a proposta da Conferência de Dartmouth, a qual afirmava que os aspectos da aprendizagem ou outras características da inteligência que possam ser descritos com precisão, podem ser simulados por uma máquina. Na reunião, organizada por Marvin Minsky, John McCarthy, Claude Shannon e Nathan Rochester, encontravam-se presentes criadores de importantes programas das primeiras décadas de pesquisa em IA, dentre eles: Ray Solomonoff, Oliver Selfridge, Trenchard More, Arthur Samuel, Allen Newel e Herbert A. Simon¹⁴.

Advinda da computação, a IA como campo de investigação, nasceu com pretensão de simular capacidades humanas e tomar decisões¹⁵. O ‘Teste de Turing’, criado na década de quarenta, pelo matemático Alan Turing, para verificar a capacidade do computador imitar e pensar como um cérebro humano, é o precursor da IA no mundo.

14 SKALFIST, Peter; MIKELSTEN, Daniel; TEIGENS, Vasil. **Inteligência artificial: a quarta revolução industrial**. Tradução de C.S.B. Equipment. Cambridge: Cambridge Stanford Books, 2019. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=xR3NDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=revolu%C3%A7%C3%A3o+digital%3B+inteligencia+artificial&ots=bN0em72mDD&sig=VhGppBUZdDZwRyiYWVGERIx2K6s>. Acesso em: 13 ago. 2024.

15 LEAL, Janayna Souto; *et al.* “Olá, Posso te Ajudar?”: Inteligência artificial e a vulnerabilidade do consumidor. **R. Adm. FACES Journal**, Belo Horizonte, v. 20, n. 4, p. 28-40, out./dez. 2021. Disponível em: <http://revista.fumec.br/index.php/facesp/article/view/8718>. Acesso em: 13 ago. 2024.

Para Custódio¹⁶, John McCarthy, cientista em computação, define IA como o estudo de ‘agentes inteligentes’ – dispositivos capazes de realizar ações para atingir objetivos –, mas que pode também ser aplicada às máquinas que imitam funções ‘cognitivas’ – aquelas que podem ser associadas à mente humana.

O avanço recente da IA deve-se à velocidade de processamento, à internet banda larga e à capacidade de armazenamento e manipulação de dados em grande quantidade, fatores, a partir dos quais, tornou-se possível desenvolver alguns elementos como *machine learning*, *deep learning* e linguagem natural¹⁷. A IA é um ramo da ciência da computação e seus campos de aplicação estão se expandindo com pesquisas que incluem a robótica, os reconhecimentos de fala e imagem, processamento de linguagem natural e os sistemas especializados¹⁸.

O Sistema Especialista, por exemplo, objetiva solucionar problemas através da lógica Fuzzy – para modelagens mais complexas – e do Raciocínio baseado em Casos – previsão de soluções utilizando

16 CUSTÓDIO, Thiago. **Inteligência artificial como serviço**: uma introdução aos serviços cognitivos da Microsoft Azure. [S.l.]: Casa do Código, 2020. Disponível em: https://books.google.com/books?id=yH3rDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=utiliza%C3%A7%C3%A3o+da+intelig%C3%A2ncia+artificial+na+administra%C3%A7%C3%A3o+p%C3%BAblica&hl=pt-BR&newbks=1&newbks_readdir=1&sa=X&ved=2ahUKEwje3ob79uD6AhVssJUCHd9LAUAQ6AF6BAGHEAI. Acesso em: 13 ago. 2024.

17 BORGES, Aline de F. S.; LAURINDO, José B. L.; MATTOS, Cláudia A. Os aspectos estratégicos do uso de tecnologias de Inteligência Artificial: um estudo bibliométrico. In: CONTECSI International Conference on Information Systems and Technology Management, 16., 2019, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: CONTECSI FEA, 2019.

18 SKALFIST, Peter; MIKELSTEN, Daniel; TEIGENS, Vasil. **Inteligência artificial**: a quarta revolução industrial. Tradução de C.S.B. Equipment. Cambridge: Cambridge Stanford Books, 2019. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=xR3NDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=revolu%C3%A7%C3%A3o+digital%3B+inteligencia+artificial&ots=bN0em72mDD&sig=VhGppBUZdDZwRyiYWVGerIx2K6s>. Acesso em: 13 ago. 2024.

dados de problemas anteriores¹⁹ – e pode, também, desenvolver IA com redes neurais similares à rede de neurônios humana, tornando-a capaz de executar atividades humanas com maior precisão e rapidez que os próprios humanos²⁰.

Sarfati²¹ aduz que desde 1956, quando a programação de auto-aprendizagem por computadores foi desenvolvida por Arthur Samuel e aplicada para jogos contra humanos, a IA faz parte da rotina das pessoas, e, até hoje, esse mecanismo vem sendo utilizado: em buscadores de internet como o Google, em plataformas como Amazon e Netflix e em mecanismos como a Siri, da Apple.

Presente na relação entre pessoas e instituições (bancos, por exemplo) e, devido à sua capacidade de consultar e comparar uma infinidade de dados rapidamente, a IA é capaz de substituir alguns profissionais humanos em atividades do direito e da medicina, por exemplo²². À medida que a IA atua nas diversas áreas do conhe-

19 SOUZA, Marcus Vinícius Branco de; OLIVEIRA, Maquela Antunes de. Inteligência artificial aplicada à produção industrial. *In*: CONTECSI - International Conference on Information Systems & Technology Management, 15., 2018, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: Contecsi, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/327853352_BREVE_ESTUDO_SOBRE_A_EVOLUCO_DA_INTELIGENCIA_ARTIFICIAL_E_DA_COMPUTAO_COGNITIVA_APLICADA_NA_INDUSTRIA. Acesso em: 13 ago. 2024.

20 DIAS, Flávia. Inteligência artificial: o que é? O que faz? Para que serve? Quais são os desafios dos novos conhecimentos? **Revista Túnel**: Comunicação entre você e a ciência, Belo Horizonte/MG, v. 5, n. 1, p. 5, 2021. Disponível em: https://www.secom.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/86/2021/06/tunel-v5_compressed.pdf. Acesso em: 13 ago. 2024.

21 SARFATI, Gilberto. Prepare-se para a revolução: economia colaborativa e inteligência artificial. **GVExecutivo**, v. 15, n. 1, p. 25-28, 2016. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/gvexecutivo/article/view/61489/59674>. Acesso em: 13 ago. 2024.

22 BORGES, Aline de F. S.; LAURINDO, José B. L.; MATTOS, Cláudia A. Os aspectos estratégicos do uso de tecnologias de Inteligência Artificial: um estudo bibliométrico. *In*: CONTECSI International Conference on Information Systems and Technology Management, 16., 2019, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: CONTECSI FEA, 2019.

cimento, ela se torna capaz de romper as formas como as pessoas pensam, agem e interagem²³.

3. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COMPRAS E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Para algumas correntes do pensamento econômico, como a Keynesiana, os investimentos são uma das variáveis-chave do crescimento de um país, sendo os investimentos públicos determinantes para esse crescimento²⁴.

Diferente das teorias clássica, marxista, neoclássica e keynesiana, onde se tem a acumulação de capital ou a “mecanização” como fator determinante do desenvolvimento, Schumpeter teoriza que o processo para provocar mudança qualitativa na economia deve ser o da inovação. Contudo, é a corrente teórica neoschumpeteriana (também conhecida como ‘evolucionária’), embasada no entendimento de Schumpeter sobre o funcionamento da economia e dos determinantes de crescimento e das suas instituições, que avança no pensamento econômico como análise desenvolvimentista e como instrumento de elaboração de políticas econômicas²⁵.

23 DIAS, Flávia. Inteligência artificial: o que é? O que faz? Para que serve? Quais são os desafios dos novos conhecimentos? **Revista Túnel**: Comunicação entre você e a ciência, Belo Horizonte/MG, v. 5, n. 1, p. 5, 2021. Disponível em: https://www.secom.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/86/2021/06/tunel-v5_compressed.pdf. Acesso em: 13 ago. 2024.

24 CUNHA, Ana Paula Amorim. **O impacto dos diferentes tipos de gastos governamentais sobre a produtividade da economia**. 2021. 69p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/228016>. Acesso em: 13 ago. 2024.

25 DATHEIN, Ricardo. Teoria neoschumpeteriana e desenvolvimento econômico. *In*: DATHEIN, Ricardo (org.). **Desenvolvimentismo**: o conceito, as bases teóricas e as políticas. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003. (Estudos e pesquisas

Os neo-schumpeterianos enfocam que a inovação é fundamental para o desenvolvimento e essa corrente teórica evolucionária se desprende do plano das firmas e explica os diferenciais de desenvolvimento das nações, como na teoria de Carlota Pérez e Christopher Freeman, que interpretam, a partir das grandes inovações, o desenvolvimento nos países capitalistas e que tratam as inovações radicais como sendo responsáveis por ondas de crescimento que duram de cinco a seis décadas²⁶.

Na Teoria da Dinâmica Econômica kaleckiana, criações de tecnologia podem ser identificadas como uma das inovações mais importantes para promover o desenvolvimento e, analogamente ao que acontece quando do acréscimo no montante de lucros, nos períodos em que surgem inovações, novos projetos de investimento se tornam mais atraentes, assim como, decisões adicionais de investimento são provocadas. O declínio da intensidade das inovações retarda o aumento de capital e de produção, e explica, em parte, o porquê de as economias capitalistas terem seu crescimento enfraquecido nos últimos estágios de seu desenvolvimento. Se há ausência de “fatores de desenvolvimento”, como as inovações, o processo de crescimento uniforme de uma economia capitalista pode tornar estático, e de acordo com a teoria do investimento kaleckiana, uma economia mantida em situação estática terá distúrbios que provocam somente flutuações cíclicas, por isso, se sustenta que a tendência das inovações de elevarem o nível de investimento a longo prazo produzem tendência de ascendência a longo prazo²⁷, “as flutuações do investimento

IEPE series). p. 193-222. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/8m95t/pdf/dathein-9788538603825-06.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2024.

26 LOPES, Herton Castiglioni. O desenvolvimento econômico: uma proposta de abordagem teórica evolucionária e institucionalista. **Estudos Econômicos**, São Paulo, v. 45, n. 2, p. 377-400, abr./jun. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0101-4161201545235hcl>. Acesso em: 13 ago. 2024.

27 KALECKI, Michal. **Teoria da dinâmica econômica**: ensaio sobre as mudanças cíclicas e a longo prazo da economia capitalista. Tradução de Paulo de Almeida. 1.

provocarão flutuações correspondentes nas atividades econômicas como um todo”²⁸.

Segundo Lopes, para a pesquisadora neo-schumpeteriana Carlota Pérez, as Revoluções Tecnológicas possibilitam que países em desenvolvimento possam avançar a nações de ponta. Para ela, a revolução é um conjunto de tecnologias, produtos e indústrias novas e dinâmicas que impulsionam o desenvolvimento a longo prazo. A depender da fase da revolução em vigência e da sua trajetória tecnológica, se abrem janelas de oportunidade – “período de abertura de novos mercados e um momento em que as inovações associadas às novas tecnologias apresentam maior rentabilidade”²⁹ – e, em seus trabalhos, Pérez determina que é a capacidade do país aproveitar a janela de oportunidade aberta em uma revolução que determina seu avanço³⁰.

Lopes³¹ também cita que, para o economista Moses Abramovitz, em uma revolução, são as diferenças de produtividade entre pa-

ed. São Paulo: Abril Cultural, 1976. Coleção Os Pensadores. Disponível em: <https://archive.org/details/colecao-os-pensadores-primeira-edicao-preto-e-branco/Os%20Pensadores%20-%2047%20-%20Keynes%2C%20Kalecki%2C%20Sraffa%2C%20J.%20Robinson%20-%201%20ed%20-%20RB>. Acesso em: 13 ago. 2024.

- 28 KALECKI, Michal. **Teoria da dinâmica econômica**: ensaio sobre as mudanças cíclicas e a longo prazo da economia capitalista. Tradução de Paulo de Almeida. 1. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1976. Coleção Os Pensadores. Disponível em: <https://archive.org/details/colecao-os-pensadores-primeira-edicao-preto-e-branco/Os%20Pensadores%20-%2047%20-%20Keynes%2C%20Kalecki%2C%20Sraffa%2C%20J.%20Robinson%20-%201%20ed%20-%20RB>. Acesso em: 13 ago. 2024. p. 165.
- 29 LOPES, Herton Castiglioni. O desenvolvimento econômico: uma proposta de abordagem teórica evolucionária e institucionalista. **Estudos Econômicos**, São Paulo, v. 45, n. 2, p. 377-400, abr./jun. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0101-4161201545235hcl>. Acesso em: 13 ago. 2024. p. 384.
- 30 LOPES, Herton Castiglioni. O desenvolvimento econômico: uma proposta de abordagem teórica evolucionária e institucionalista. **Estudos Econômicos**, São Paulo, v. 45, n. 2, p. 377-400, abr./jun. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0101-4161201545235hcl>. Acesso em: 13 ago. 2024.
- 31 LOPES, Herton Castiglioni. O desenvolvimento econômico: uma proposta de abordagem teórica evolucionária e institucionalista. **Estudos Econômicos**, São

íses em crescimento que possibilitam que eles avancem e alcancem países desenvolvidos, ou que sejam ultrapassados e excluídos da onda de crescimento. As condições de produção nos diferentes países foram moldadas no decorrer da disseminação das revoluções tecnológicas.

4. METODOLOGIA

Essa pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa por meio do estudo de caso com a utilização de dados secundários. A justificativa de utilização desse método está ancorada em pesquisas exploratórias, e de campo que ainda não possuem séries temporais ou informações quantitativas sobre inteligência artificial.

Conforme o detalhamento metodológico no Quadro 1, as fontes de dados utilizada na pesquisa foram textos, imagens e toda a documentação disponível na web, por meio das palavras-chave: “IA”, “inteligência artificial” & “investimentos”, “financiamento”, “setor público”. A pesquisa foi realizada entre 2022-2024 buscando dados empíricos sobre o fenômeno, identificando que as informações estavam descentralizadas ou de forma não estruturada.

Quadro 1 – Metodologia

Método	Técnica	Fontes de Dados	Unidade de Análise	Análise dos Dados
Qualitativo	Estudo de Caso	Dados Secundários: Texto, Imagem, Vídeo, Áudio	IA Governo: Setor Público Informações relacionadas a investimentos	Conteúdo Explicação/ Explicação

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Paulo, v. 45, n. 2, p. 377-400, abr./jun. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0101-4161201545235hcl>. Acesso em: 13 ago. 2024.

A partir de uma análise qualitativa, foi verificado todo o conteúdo coletado sobre a temática: Investimentos de IA no Setor Público e foi produzido uma base de dados (em formato Excel) com o objetivo de estruturar a informação de forma qualitativa, para iniciar uma análise mais profunda sobre a temática.

Conforme a Tabela 1 na etapa de analisar o conteúdo das informações coletadas, foram +20 iniciativas de investimentos, a partir dos questionamentos: Quem? Onde? (Será aplicado); Quanto (R\$)? (Investimento); O quê? Para quê? Como? Quando? Fonte.

A validação das informações ocorreu por meio da triangulação de pares onde os pesquisadores validaram a coerência da base de dados criada, bem como as referências evidenciam.

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

No decorrer do levantamento de dados do presente trabalho, constatou-se a ausência da divulgação de dados concretos pelos órgãos oficiais do governo, em suas diversas esferas, sobre valores gastos, investidos ou retornados, decorrentes das soluções de IA identificadas no Brasil.

Apesar de se ter número relativamente significativo de notícias sobre soluções de IA existentes no poder público, em poucos casos a confirmação das informações foi possível, assim, os dados apresentados na Tabela 1, refletem o resultado desse trabalho de pesquisa que buscou compreender o cenário dos investimentos públicos, em IA no Brasil, entre os anos de 2004 e 2024, o recorte temporal se delineou durante a pesquisa por ter sido o período em que a busca por dados retornou resultados.

Depois de filtrados, foram compilados os resultados que demonstraram quantidade razoável de informações, contudo, a diversidade dos órgãos e das iniciativas de investimento, bem como a pequena quantidade de dados utilizáveis encontrados, impossibilitou

que se realizassem análises comparativas ou estimativas de resultados econômicos alcançados, razão pela qual optou-se por apenas demonstrar, na Tabela 1, os tipos de investimentos identificados para que se tenha um panorama inicial da distribuição dessas iniciativas dentro do poder público e de como o orçamento público destinado aos investimentos em desenvolvimento de tecnologias estão sendo aproveitados.

Na Tabela 1, no recorte temporal de 2004 a 2024, a pesquisa retornou dezoito resultados de investimentos destinados para aquisição de IA. No recorte I, da tabela 1, demonstra-se a possível alocação de um valor bruto total correspondente à R\$ 607.521.325,00 (soma bruta dos dezoito registros), desse total, um resultado, no montante de R\$ 1.600.000,00 (última linha da tabela 1) é dito como o custo final para o desenvolvimento do sistema Victor, do STF, em 2017. Dez resultados, de 2004 a 2021, se referem a valores estimados que deveriam ser alocados nas iniciativas de IA previstas e somam, juntos, R\$ 484.161.325,00, por fim, para o ano de 2022 tem-se sete resultados para valores a serem alocados em projetos que ainda estão em andamento, e correspondem a uma estimativa de gasto de R\$ 121.760.000,00.

Na Tabela 1, compilou-se os resultados encontrados, que apesar de frustrados em relação aos valores investidos ou retornos econômicos obtidos, demonstram os tipos de tecnologias e soluções de IA que estão sendo utilizados dentro das diversas esferas do poder público, e que por ser entendido como um aspecto pertinente ao assunto tratado foi mantido para observação.

Algumas das soluções recorrentes, dentre os recursos alocados, encontrados no levantamento do presente estudo, foram o aprendizado de máquina, a aprendizagem profunda e as redes neurais, tecnologias de IA, usadas, por exemplo, em *chatbots* para atendimento

virtual dos cidadãos e em *Big Data* para monitoramento da execução de políticas públicas³².

O uso de IA no sistema público brasileiro é protagonizado pelo setor judiciário e órgãos de controle, e, ocorre em sua maior parte com sistemas desenvolvidos internamente³³. Nesse campo, a IA é tratada como instrumento de otimização dos processos administrativos e de fiscalização social dos gastos públicos brasileiros, trabalhando o aspecto da concretização da eficiência na Administração Pública. A eficiência, é um princípio previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, e pode ser buscado na gestão pública com o auxílio de mecanismos alternativos e disruptivos, nesse sentido, cita-se a utilização da IA pelo TCU, com as robôs Alice, Sofia e Mônica (interfaces do Laboratório de Informações de Controle – Labcontas), que auxiliam na detecção de irregularidades nos processos licitatórios públicos (que utilizam recursos públicos) e que já ajudaram a suspender algumas contratações irregulares³⁴.

O Brasil é um dos países que considera estratégico o uso de IA relacionado à governança no setor público e algumas ações já foram adotadas pelo país, como a “Estratégia de Governo Digital”, de 2020, e a “Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (Ebia)”, de 2021, e

32 LANGEVIN, Clara; FASSIO, Rafael Carvalho de. **Guia de contratações públicas de inteligência artificial**. [S.l.]: Centro para a 4ª Revolução Industrial, 2022. Disponível em: <https://ideiagov.sp.gov.br/guia-de-contratacoes-publicas-de-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

33 LANGEVIN, Clara; FASSIO, Rafael Carvalho de. **Guia de contratações públicas de inteligência artificial**. [S.l.]: Centro para a 4ª Revolução Industrial, 2022. Disponível em: <https://ideiagov.sp.gov.br/guia-de-contratacoes-publicas-de-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

34 DESORDI, Danubia; DELLA BONA, Carla. A Inteligência Artificial e a eficiência na Administração Pública. **Revista de Direito**, Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, v. 12, n. 2, p. 1-22, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/revistadir/article/download/9112/5928/49214>. Acesso em: 13 ago. 2024.

o próprio “Guia de Contratações Públicas de Inteligência Artificial”, de 2022³⁵.

Um dos eixos temáticos da “Estratégia para Transformação Digital Brasileira” (E-digital) é a Estratégia de Governo Digital (ME, não datado). Na sua primeira versão, implementada de 2016 a 2019, a Estratégia de Governo Digital registrou, em 2019, a implantação de 500 canais digitais em serviços públicos de 28 órgãos diferentes, levando à redução nas despesas anuais do governo de 345 milhões de reais segundo dados da página Oficial do Ministério da Economia (ME, não datado). Ao final desse primeiro período 53% dos serviços do governo federal estavam disponíveis na versão digital (ME, não datado). No índice de Desenvolvimento de Governo Eletrônico da ONU, o Brasil aparece como o 14º país do mundo mais desenvolvido em serviços públicos digitais.

Para o período de 2020 a 2022 a Estratégia de Governo Digital foi organizada em princípios, objetivos e iniciativas que pudessem nortear as ações de todos os órgãos federais para as transformações digitais a serem aplicadas no Brasil (ME, não datado). Adaptada à realidade brasileira, que conta com mais de 210 milhões de habitantes, dos quais 70% possuem acesso à internet, a pretensão, até o fim de 2022, é de que 100%, dos mais de 4 mil serviços da União, possam ser disponibilizados digitalmente, através do portal gov.br.

Por sua vez, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (Ebia) de 2021, apesar de estar alinhada aos grandes atores globais no assunto e às diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apresenta lacunas que comprometem a implantação, monitoramento e alcance dos objetivos, estes, por sua vez, podem ser considerados apenas diretrizes pois não são

35 LANGEVIN, Clara; FASSIO, Rafael Carvalho de. **Guia de contratações públicas de inteligência artificial**. [S.l.]: Centro para a 4ª Revolução Industrial, 2022. Disponível em: <https://ideiagov.sp.gov.br/guia-de-contratacoes-publicas-de-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

explicitamente especificados, dificultando o entendimento de seu dimensionamento no tempo, de qual seu panorama e quais as metas de avaliação de desempenho³⁶.

Inspirado na iniciativa “AI Procurement in a Box”, do Fórum Econômico Mundial, o ‘Guia de Contratações Públicas de Inteligência Artificial’, elaborado pelo Centro da Quarta Revolução Industrial do Brasil (C4IR Brasil), é uma expansão daquele trabalho, adaptado às especificidades do Brasil e ao contexto da legislação brasileira, seu objetivo é auxiliar gestores públicos interessados nas contratações públicas de IA, e, para isso, reúne dez das principais diretivas de boas práticas internacionais³⁷:

- Procedimentos de contratação orientados à inovação;
- Avaliar o custo-benefício do uso de IA no setor público;
- Alinhamento com estratégias nacionais e locais de IA;
- Incorporar a legislação e boas práticas aplicáveis à solução;
- Acessibilidade técnica dos dados necessários ao uso de IA;
- Avaliar a qualidade, vieses e preconceitos dos dados disponíveis;
- Equipe diversa e multidisciplinar;
- Transferência do algoritmo e na tomada de decisões;
- Transferência de conhecimento e avaliação de riscos no longo prazo;
- Igualdade de tratamento dos fornecedores.

36 BRASIL. Tribunal de Contas da União. **TC 006.662/2021-8**. Relatório de Levantamento, Levantamento de auditoria. Inteligência Artificial. Identificação de oportunidades adoção da tecnologia. Exemplos de uso de IA na Administração federal. Avaliação da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Possíveis impactos para o controle. Levantar o sigilo dos autos. Arquivamento. Brasília: TCU, 2022. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/1C/62/96/7E/06DF08102DFE0F-F7F18818A8/006.662-2021-8-AC%20-%20Levantamento_Inteligencia_Artificial.pdf. Acesso em: 13 ago. 2024.

37 LANGEVIN, Clara; FASSIO, Rafael Carvalho de. **Guia de contratações públicas de inteligência artificial**. [S.l.]: Centro para a 4ª Revolução Industrial, 2022. Disponível em: <https://ideiagov.sp.gov.br/guia-de-contratacoes-publicas-de-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

O Guia de Contratações Públicas de Inteligência Artificial, ainda cita que foi identificado que as soluções de IA nas entidades públicas brasileiras são desenvolvidas internamente, externamente, através de contratação de empresas terceirizadas, por meio de parcerias com universidades, parcerias com instituições de pesquisa, dentre outras³⁸.

Considerando que, em média, 12,5% do PIB nacional é empregado para compras públicas, um ponto que se destaca nos casos de uso de IA, no Brasil, é o amplo desenvolvimento de sistemas pelas equipes internas de TI da Administração, que predominam sobre os processos de aquisição por contratação pública, porém, tal situação pode ser explicada, dentre outros fatores, pela necessidade de se conferir maiores níveis de controle e governança, devido à criticidade das informações e à segurança dos bancos de dados; preocupação em manter em segredo códigos-fonte; risco de dependência tecnológica; conflito de interesses entre fornecedores e outros clientes.

Tabela 1 – Compras e Investimentos Públicos em IA

Quando?	Quem?	Quanto (R\$)? (investimento)	
2017	STF / UNB	1.600.000,00	1.600.000,00
2004 - 2011	SLTI / MPOG	490.000,00	484.161.325,00
2012 - 2019	MCTI/CNPq/ SOFTEX	42.672.000,00	
2018 - 2020	MEC	225.000.000,00	
2018 - 2021	MCTIC/FINEP	60.000.000,00	
2019	SENAJUS / MJSP / UNESCO	2.999.325,00	
2020	CADE	14.000.000,00	
2020	MCTIC / FINEP / FNDCT	132.000.000,00	
2020 - 2021	MCTI / FINEP / FNDCT	5.000.000,00	
2020 - 2021	MCTI / SOFTEX	500.000,00	
2021	ABDI	1.500.000,00	

38 LANGEVIN, Clara; FASSIO, Rafael Carvalho de. **Guia de contratações públicas de inteligência artificial**. [S.l.]: Centro para a 4ª Revolução Industrial, 2022. Disponí-

Quando?	Quem?	Quanto (R\$)? (investimento)	
2022-2024	FINEP/ ABDI / NESTLÉ	1.500.000,00	121.760.000,00
2022	IFSP	60.000,00	
2022-2024	MCTI / FINEP	80.000.000,00	
2022-2024	PETROBRAS	27.200.000,00	
2022	SEDI / GOVERNO DE GOIÁS	1.200.000,00	
2022	SENAIPR/FIEP/Departamento nacional SENAI	3.000.000,00	
2022-2024	ENAP / ME / FINEP	36.000.000,00	
			607.521.325,00

Fonte: Elaborado pelos autores.

“Um levantamento sobre o estágio atual da utilização de tecnologias de IA por diversas organizações que compõem a Administração Pública, sob vários aspectos”³⁹ foi realizado pelo TCU, em 2021, buscando conhecer quais as principais tecnologias de soluções de IA, no aspecto de aprendizado de máquina, estão em desenvolvimento nas organizações públicas, e identificar qual o estágio atual, perspectivas e riscos dessas tecnologias⁴⁰. Algumas das conclusões

vel em: <https://ideiagov.sp.gov.br/guia-de-contratacoes-publicas-de-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

39 BRASIL. Tribunal de Contas da União. **TC 006.662/2021-8**. Relatório de Levantamento, Levantamento de auditoria. Inteligência Artificial. Identificação de oportunidades adoção da tecnologia. Exemplos de uso de IA na Administração federal. Avaliação da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Possíveis impactos para o controle. Levantar o sigilo dos autos. Arquivamento. Brasília: TCU, 2022. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/1C/62/96/7E/06DF08102DFE0F7F18818A8/006.662-2021-8-AC%20-%20Levantamento_Inteligencia_Artificial.pdf. Acesso em: 13 ago. 2024. p. 5

40 BRASIL. Tribunal de Contas da União. **TC 006.662/2021-8**. Relatório de Levantamento, Levantamento de auditoria. Inteligência Artificial. Identificação de oportunidades adoção da tecnologia. Exemplos de uso de IA na Administração federal. Avaliação da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Possíveis impactos para o controle. Levantar o sigilo dos autos. Arquivamento. Brasília: TCU, 2022. Dis-

do referido estudo apontam que a maior parte das soluções em IA são desenvolvidas por equipes do próprio órgão e para utilização do usuário interno, e, que apesar de contar com diferenciais competitivos para implementação de soluções em IA o Setor Público é carente de políticas e investimentos para aprimoramento da infraestrutura, do capital humano e da capacidade de inovação⁴¹.

6. CONCLUSÃO

Compras e gastos públicos são produtivos quando atendem aos objetivos propostos com o menor custo possível (melhoria na qualidade do capital humano; infraestrutura), mas também podem ser improdutivos (processos orçamentários e licitatórios deficientes; corrupção) e prejudicar a economia⁴².

Existe um imenso potencial oferecido pela IA para estimular a economia, aumentar a produtividade e melhorar o desempenho das tarefas típicas do Estado, entretanto, o emprego em larga escala e a difusão dessa tecnologia no setor público é comprometida pela restrição de recursos e pela falta de quadros qualificados para

ponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/1C/62/96/7E/06DF08102DFE0F-F7F18818A8/006.662-2021-8-AC%20-%20Levantamento_Inteligencia_Artificial.pdf. Acesso em: 13 ago. 2024.

41 BRASIL. Tribunal de Contas da União. **TC 006.662/2021-8**. Relatório de Levantamento, Levantamento de auditoria. Inteligência Artificial. Identificação de oportunidades adoção da tecnologia. Exemplos de uso de IA na Administração federal. Avaliação da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Possíveis impactos para o controle. Levantar o sigilo dos autos. Arquivamento. Brasília: TCU, 2022. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/1C/62/96/7E/06DF08102DFE0F-F7F18818A8/006.662-2021-8-AC%20-%20Levantamento_Inteligencia_Artificial.pdf. Acesso em: 13 ago. 2024.

42 CUNHA, Ana Paula Amorim. **O impacto dos diferentes tipos de gastos governamentais sobre a produtividade da economia**. 2021. 69p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/228016>. Acesso em: 13 ago. 2024.

acompanhamento das contratações e para o desenvolvimento de soluções de IA⁴³.

A IA é a tecnologia que liderará o futuro, e vem se tornando o novo foco dos países desenvolvidos que já a tornam principal estratégia de competitividade e proteção da segurança nacional⁴⁴.

Com a revolução e avanço da IA, decorrentes do maior volume de dados disponíveis, questões relacionadas ao processo de substituição do homem pela automação levantam expectativas sobre impactos sociais⁴⁵. Observa-se que a IA, quando aplicada ao nível básico de educação, pode contribuir para o alcance de um nível mais alto de ensino e preparo dos alunos para os empregos do futuro; contudo, pode também aumentar o desemprego e a desigualdade social da população⁴⁶, uma vez que esse progresso das revoluções provocou também o surgimento de uma classe denominada “excluídos digitais”, que são os milhões de brasileiros que permanecem afastados das tecnologias utilizadas nos processos governamentais, por nunca terem utilizado internet ou computador⁴⁷.

Observa-se preocupação quanto aos benefícios e problemas que a IA pode trazer, a exemplo dos desafios éticos e os impactos

43 LANGEVIN, Clara; FASSIO, Rafael Carvalho de. **Guia de contratações públicas de inteligência artificial**. [S.l.]: Centro para a 4ª Revolução Industrial, 2022. Disponível em: <https://ideiagov.sp.gov.br/guia-de-contratacoes-publicas-de-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

44 CÔBE, Raphael M. O. et al. Rumo a uma política de Estado para inteligência artificial. **Revista USP**, São Paulo, n. 124, p. 37-48, jan./fev./mar. 2020. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/167914/159995>. Acesso em: 13 ago. 2024.

45 AMORIM, Ana Paula. **Inteligência Artificial: desafios e oportunidades**. 2017.

46 AMORIM, Ana Paula. **Inteligência Artificial: desafios e oportunidades**. 2017.

47 BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Política pública de inclusão digital**. Brasília: TCU, SeinfraAeroTelecom, 2015. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A1509645C1015096EE37116FE7>. Acesso em: 13 ago. 2024. Acesso em: 2024.

sociais e econômicos que possam antecipar mudanças⁴⁸. Contudo, os processos automatizados de IA, quando integrados à formulação de políticas e ao desenho de serviços, podem aumentar a eficiência do serviço público, pois propiciam a liberação dos funcionários públicos para trabalhos mais significativos e podem auxiliar os governos a entenderem melhor a realidade para tomada de decisões mais justas e precisas⁴⁹. Assim, cabe aos países transformar os desafios impostos pela IA em oportunidades de desenvolvimento⁵⁰.

Importante registrar que, apesar da Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), que rege normas de transparência sobre os dados públicos, não é simples encontrar as informações e dados sobre existência de contratações, findas ou em andamento, e dos casos de uso de IA no setor público brasileiro, fato que prejudica análises quantitativas sobre o cenário de desenvolvimento de IA no Brasil⁵¹.

Apesar do estudo em tela intentar compreender como os investimentos públicos em IA refletem no desenvolvimento econômico do Brasil, tal perspectiva restou parcialmente frustrada devido ao levantamento manual de dados, ao prazo limitado e à complexidade dos levantamentos necessários para se obter dados confiáveis dos valores investidos, bem como dos retornos gerados pelas aplicações em/de IA em execução ou em planejamento dentro das diversas esferas do

48 AMORIM, Ana Paula. **Inteligência Artificial**: desafios e oportunidades. 2017.

49 BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Política pública de inclusão digital**. Brasília: TCU, SeinfraAeroTelecom, 2015. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A1509645C1015096EE37116FE7>. Acesso em: 13 ago. 2024. Acesso em: 2024.

50 SARFATI, Gilberto. Prepare-se para a revolução: economia colaborativa e inteligência artificial. **GVExecutivo**, v. 15, n. 1, p. 25-28, 2016. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/gvexecutivo/article/view/61489/59674>. Acesso em: 13 ago. 2024.

51 LANGEVIN, Clara; FASSIO, Rafael Carvalho de. **Guia de contratações públicas de inteligência artificial**. [S.l.]: Centro para a 4ª Revolução Industrial, 2022. Disponível em: <https://ideiagov.sp.gov.br/guia-de-contratacoes-publicas-de-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

poder público. Esses fatores ainda impediram uma análise mais aprofundada e impossibilitaram que se chegasse a uma fundamentação capaz de apresentar respostas sobre a evolução ou não da economia brasileira em relação aos investimentos em IA, em qualquer espaço temporal.

Por fim, espera-se que o presente estudo desperte o interesse de seus leitores a fim de incentivar novos levantamentos, sugerindo-se pesquisas futuras que busquem identificar os resultados procedentes das iniciativas de investimento apresentadas nesta pesquisa.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS (ANPEI). **2021 é o ano da Inteligência Artificial para as políticas públicas no Brasil**. 29 out. 2021. Disponível em: <https://anpei.org.br/2021-e-o-ano-da-inteligencia-artificial-para-as-politicas-publicas-no-brasil/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

BORGES, Aline de F. S.; LAURINDO, José B. L.; MATTOS, Cláudia A. Os aspectos estratégicos do uso de tecnologias de Inteligência Artificial: um estudo bibliométrico. *In*: CONTECSI International Conference on Information Systems and Technology Management, 16., 2019, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: CONTECSI FEA, 2019.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Política pública de inclusão digital**. Brasília: TCU, SeinfraAeroTelecom, 2015. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A1509645C1015096EE-37116FE7>. Acesso em: 13 ago. 2024.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **TC 006.662/2021-8**. Relatório de Levantamento, Levantamento de auditoria. Inteligência Artificial. Identificação de oportunidades adoção da tecnologia. Exemplos de uso de IA na Administração federal. Avaliação da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Possíveis impactos para o controle. Levantar o sigilo dos autos. Arquivamento. Brasília: TCU, 2022. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/1C/62/96/7E/06DF08102DFE0FF7F18818A8/006.662-2021-8-AC%20-%20Levantamento_Inteligencia_Artificial.pdf. Acesso em: 13 ago. 2024.

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Desenvolvimento econômico e revolução capitalista. **Textos para Discussão 170**, São Paulo: FGV, set. 2008. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/1960>. Acesso em: 13 ago. 2024.

CAVALCANTE, Zedequias Vieira; SILVA, Mauro L. Siqueira. A importância da revolução industrial no mundo da tecnologia. *In*: EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica, VII, 2011, Maringá. **Anais [...]**. Maringá: Cesumar, 2011. Disponível em: http://www.cesumar.br/prppge/pesquisa/epcc2011/anais/zedequias_vieira_cavalcante2.pdf. Acesso em: 13 ago. 2024.

CÓBE, Raphael M. O. *et al.* Rumo a uma política de Estado para inteligência artificial. **Revista USP**, São Paulo, n. 124, p. 37-48, jan./fev./mar. 2020. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/167914/159995>. Acesso em: 13 ago. 2024.

CUNHA, Ana Paula Amorim. **O impacto dos diferentes tipos de gastos governamentais sobre a produtividade da economia**. 2021. 69p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/228016>. Acesso em: 13 ago. 2024.

CUSTÓDIO, Thiago. **Inteligência artificial como serviço: uma introdução aos serviços cognitivos da Microsoft Azure**. [S.l.]: Casa do Código, 2020. Disponível em: https://books.google.com/books?id=yH3rDwAA-QBAJ&printsec=frontcover&dq=utiliza%C3%A7%C3%A3o+da+intelig%C3%A4ncia+artificial+na+administra%C3%A7%C3%A3o+p%C3%BAblica&hl=pt-BR&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwje3ob79u-D6AhVssJUCHd9LAUAQ6AF6BAgHEAI. Acesso em: 13 ago. 2024.

DATHEIN, Ricardo. Teoria neoschumpeteriana e desenvolvimento econômico. *In*: DATHEIN, Ricardo (org.). **Desenvolvimentismo: o conceito, as bases teóricas e as políticas**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003. (Estudos e pesquisas IEPE series). p. 193-222. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/8m95t/pdf/dathein-9788538603825-06.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2024.

DESORDI, Danubia; DELLA BONA, Carla. A Inteligência Artificial e a eficiência na Administração Pública. **Revista de Direito**, Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, v. 12, n. 2, p. 1-22, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/revistadir/article/download/9112/5928/49214>. Acesso em: 13 ago. 2024.

DIAS, Flávia. Inteligência artificial: o que é? O que faz? Para que serve? Quais são os desafios dos novos conhecimentos? **Revista Túnel**: Comunicação entre você e a ciência, Belo Horizonte/MG, v. 5, n. 1, p. 5, 2021. Disponível em: https://www.secom.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/86/2021/06/tunel-v5_compressed.pdf. Acesso em: 13 ago. 2024.

FIRTH-BUTTERFIELD, Kay; HALOPÉ, Hubert. Prefácio: Fórum Econômico Mundial. *In*: LANGEVIN, Clara; FASSIO, Rafael Carvalho de. **Guia de contratações públicas de inteligência artificial**. [S.l.]: Centro para a 4ª Revolução Industrial, 2022. Disponível em: <https://ideiagov.sp.gov.br/guia-de-contratacoes-publicas-de-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

KALECKI, Michal. **Teoria da dinâmica econômica**: ensaio sobre as mudanças cíclicas e a longo prazo da economia capitalista. Tradução de Paulo de Almeida. 1. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1976. Coleção Os Pensadores. Disponível em: <https://archive.org/details/colecao-os-pensadores-primeira-edicao-preto-e-branco/Os%20Pensadores%20-%2047%20-%20Keynes%2C%20Kalecki%2C%20Sraffa%2C%20J.%20Robinson%20-%201%20ed%20-%20RB>. Acesso em: 13 ago. 2024.

LANGEVIN, Clara; FASSIO, Rafael Carvalho de. **Guia de contratações públicas de inteligência artificial**. [S.l.]: Centro para a 4ª Revolução Industrial, 2022. Disponível em: <https://ideiagov.sp.gov.br/guia-de-contratacoes-publicas-de-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

LEAL, Janayna Souto; *et al.* “Olá, Posso te Ajudar?”: Inteligência artificial e a vulnerabilidade do consumidor. **R. Adm. FACES Journal**, Belo Horizonte, v. 20, n. 4, p. 28-40, out./dez. 2021. Disponível em: <http://revista.fumec.br/index.php/facesp/article/view/8718>. Acesso em: 13 ago. 2024.

LOPES, Herton Castiglioni. O desenvolvimento econômico: uma proposta de abordagem teórica evolucionária e institucionalista. **Estudos Econômicos**, São Paulo, v. 45, n. 2, p. 377-400, abr./jun. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0101-4161201545235hcl>. Acesso em: 13 ago. 2024.

LUZ, Joyce; FERES JUNIOR, João; GERSHON, Debora. Ciências sociais articuladas – o orçamento da Educação, Ciência e Tecnologia no Brasil: 22 anos de avanços e retrocessos. **Observatório do Legislativo Brasileiro**, 22 fev. 2022. Disponível em: <https://olb.org.br/>